

UZUNLIKKA SAKROVCHI SPORTCHILARNI ANATOMIK MORFOLOGIK
XUSUSIYATLARI

Karimov Farrux Muxiddin o'g'li

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

O'zbekiston. Chirchiq shahar

E-mail: yengilatlet@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14457273>

Калит сўзлар: *yengil atletika, uzunlikka sakrash, anatomik morfologik xususiyatlar, jismoniy rivojlanganlik, metodika, gipokineziya.*

Ключевые слова: *легкая атлетика, прыжки в длину, анатомо-морфологические особенности, физическое развитие, методика, гипокнезия.*

KIRISH. Bugungi kunda yengil atletikaning uzunlikka sakrash turi bilan shug'illanuvchi sportchilarning jismoniy rivojlanish darajasida yoshga va jinsga bog'liq o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash, ulardagi anatomik va fiziologik o'zgarishlarni morfo-funksional ko'rsatkichlarini kuzatish asosida baholash, hozirgi kunda olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlarning istiqbolli yo'nalishlari sifatida qaraladi. Shu boisdan sport maktablari o'quvchilarining salomatligini aniqlashda jismoniy rivojlanganlik va tayyorgarlik ko'rsatkichlarini tahlil qilish, tibbiy-pedagogik korreksiya, profilaktika chora-tadbirlari kompleksini ishlab chiqish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot maqsadi: Uzunlikka sakrovchi sportchilarni jismoniy, ruhiy-emotsional, tibbiy-biologik jihatdan sog'lom rivojlanishi uchun shart-sharoitlarni yaratish masalasi har bir sportchi kelajagi uchun samarali va ustuvor metodikalar ishlab chiqishga e'tibor qaratilgan.

Tadqiqotni tashkil qilish uslublari: Ta'lim olishva sport bilan shug'illanish jarayonida maktab yoshidagi bolalarning jismoniy rivojlanish darajasi va salomatligi holatini doimiy ravishda monitoring qilish maqsadida fiziometrik-antropometrik ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirish ularning salomatligini mustahkamlash chora-tadbirlari kompleksini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish, o'z navbatida kelib chiqishi mumkin bo'lgan turli xil kasalliklarning oldini olish nuqtai nazaridan ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi. Jahonda ko'pgina mamlakatlarda o'tkazilayotgan ilmiy tadqiqotlarda o'quvchilarining jismoniy faollik darajasining optimal rivojlanishiga jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini tashkil qilishda maktab o'quvchilarining fiziologik yoshiga bog'liq individual xususiyatlarini hisobga olishni taqozo etadi. Amalga oshirilgan tadqiqotlarda jismoniy

Dekabr, 2024-Yil

faollik darajasining susayishi (gipokineziya) ta'sirida bolalar va o'smirlar organizmida tayanch-harakat apparatlari, organizmning asosiy funktsional tizimlarining faolligi pasayishi va o'z navbatida turli xil kasalliklarga chalinishga moyillik darajasining ortishini aniqlash imkonini beradi.

Uzunlikka sakrashda yuqori tezlikda yugurish uchun kerak bo'ladigan samarali harakatlarni ta'minlovchi mushaklarning tez, kuchli qisqarishi natijasidir. Skelet mushaklarining qisqarishidan sodir bo'ladigan tezlik ko'p jihatidan mushak tolalari xossalariga bog'liq. Tez mushak tolalari miqdorining proporsiyasi maksimal harakat tezligi bilan yaqindan bog'liqdir (Balsevich V.K.2000y). V.K.Balsevich fikricha mashg'ulot jarayonida egallangan malakalar mushak qisqarishlarining tezkor yugurish harakatlariga aylanishiga yordam beradi. Bu qobiliyatlarni faqat mashqlar yordamida rivojlantirish zarur. Mashg'ulotlar ham boshqa jismoniy sifatlarni, jumladan kuch, koordinasiya va maxsus chidamlilikni oshirishi mumkin, bu sakrovchida muvaffaqiyatga erishishga yordam beradi. Undan tashqari, mashg'ulot har xil tipdagi mushak tolalari faoliyatiga ta'sir qilishi mumkin. Umumiy ta'sir ko'rsatishi mumkinki, ularning mumkin bo'lgan qisqarish tezligi oshishi kuzatilar ekan. Mushaklar tarkibida ham nevrologik, ham metabolik tarkib mavjud, ular ham uzunlikka sakrashni belgilab berishi mumkin. K.T.Shakirjonova va boshqalar fikriga ko'ra uzunlikka sakrashda qadamlar uzunligi va surati orasidagi bog'liqlik tajribalarda o'rganilgan. Bu ko'rsatkichlar sportchining bo'yiga, oyoqlari uzunligiga va yugurish tezligiga, qadam uzunligi esa son mushaklarining yozilish kuchiga xam bog'liq. Uzunlikka sakrashda uncha yuqori malakaga ega bo'lmagan yuguruvchilarda sport natijasini asosan kuch qobiliyatlarini mashq qilish yo'li bilan qadamlar uzunligini oshirish orqali yaxshilash zarur. (Bondarchuk A.P.2007y). Odatda, ayollarda erkaklarga nisbatan qadamlar suratini oshirish osonroq. Yuqori malakali uzunlikka sakrovchilar qadamlar sur'atini saqlab qolgan holda masofaning yakunlovchi fazalarida koordinasiyani yaxshilab olishlari kuzatilar ekan.

Uzunlikka sakrovchichi o'g'il bolalarda 10 yoshda maksimal qadamlar soni sekundiga 4,4-4,5 qadamni, qizlarda esa sekundiga 4,0-4,1 qadamni tashkil qilishi ilmiy tadqiqotlarda o'rganilgan. Bu surat dunyoning eng yaxshi uzunlikka sakrovchi sportchilarda esa rivojlantira oladigan suratdan juda kam farq qiladi. Uzunlikka sakrovchi sportchilarni qadam uzunligini oshirish bo'yicha mashg'ulotlarni boshlash uchun optimal vaqt jinsiy yetuklik (yigitlarda taxminan 15-16 yosh, qizlarda 13-15 yosh) davri boshlangandan keyin davr hisoblanar ekan. (Bednenko V.S.2001y) Har xil bo'y uzunligi va vazniga ega uzunlikka sakrovchilar, oyoqlar uzunligi ko'rsatkichlari turlicha bo'la turib, Uzunlikka sakrashda katta natijalarga erishishi mumkin. Sportchilarning bo'y uzunligi va tana vazni ko'rsatkichlari bo'yicha sportchining uzunlikka

Dekabr, 2024-Yil

sakrashga layoqatini aniqlash juda qiyin. Lekin tana tuzulishiga qarab, oyoqlar uzunligining umumiy bo'y uzunligiga nisbatini e'tiborga olib bu ko'rsatkich sprintlarda juda yuqori va 54-55% qiymatga yetishini K.T. Shokirjonova. N.T. To'xtaboyevlar o'z tadqiqotlarida tadbqiq etishgan. Yaxshi sport natijalar ko'rsatadigan uzunlikka sakrovchichilarda boldiri va soni katta uzunlikka ega. Sportchilarni uzunlikka sakrashga ixtisoslashish uchun saralab olish davomida shuni e'tiborga olish lozim.

1-jadval

Yuqori malakali uzunlikka sakrovchilar tana a'zolarining o'rtacha qiymatlari (K.T.Shokirjonova va boshqalar).

Sakrash turi	Tana a'zolari					
	Tana	Gavda	Qo'llar	Oyoqlar	Sonlar	Boldirlar
Uzunlikka sakrash	80,4±0,46	53,3±0,3	77,3±0,4	94,7±0,6	48,1±0,4	39,2±0,3
Uch hatkab sakrash	81,0±0,3	53,8±0,2	78,6±0,3	96,8±0,4	49,0±0,3	40,6±0,3

Uzunlikka sakrovchichi sportchilarning antropometrik ko'rsatkichlari genetik tarzda otanalaridan o'tadi. Maksimal tez xarakatlarda koordinasion imkoniyatlarni ifoda etuvchi asab tizimi xossasi sport mashg'uloti jarayonida deyarli o'zgarmaydi. K.Xess va A. Xeksli (Germaniya) ma'lumotlariga ko'ra, mashq qilish yo'li bilan mavjud mushak tolalari turlarining nisbatini o'zgartirib bo'lmaydi. V.G.Nikitushkin bergan ma'lumotlarda mushak tolasi tuzilishini o'rganish uchun olingan sinov mushak biopsiyasi deb ataladi va laboratoriya sharoitlarida maxsus aparatura yordamida bajariladi. Ushbu tashxislash usuli sportda saralab olish amaliyotda keng qo'llanilmaydi. Yugurish skarashda deyarli barcha tana mushaklari ishtirok etadi. Biroq eng katta yuklama oyoqlar mushagiga tushishi mumkin ekan. Yugurishda mushaklar ishi asosini xarakatlarning chalishtirma koordinasiyasi tashkil etadi. Yugurishda va sakrashda sportchi harakatlarining tashqi ko'rinishini baholash, harakatlarining to'liq ko'rinishini baholash yoki, mexanika tilida aytadigan bo'lsak, harakat kinematikasini o'rganish har doim ham to'liq ma'lumot beravermasligi kuzatildi. Tananing asosiy harakat dvigateli skelet mushaklarining qisqarish faoliyati natijasi hisoblanar ekan. Inson harakat aparatining eng murakkab anatomik va fiziologik tuzilmalari hozirgi vaqtda yugurishning xususiyatini yetarlicha aniq moddellashtirishga hamda ta'riflab berishga imkon yaratmaydi. Yugurish va sakrashda ma'lumki, mushaklar ishida mushak zo'riqishi shunga olib keladiki, u o'rab turgan bo'g'im burchagi kamayadi va u qisqaradi. Xar xil xarakatlarda mushaklar yerga tushishni amortizasiyalashi yoki katta tezlik bilan harakatlanayotgan

Dekabr, 2024-Yil

oyoqlarni to'xtatishi kerak bo'ladi. Buning natijasida zo'riqqan mushak tashqi kuchlar ta'sirida cho'ziladi, bunday rejim fanda eksentrik zo'riqish, deb atalar ekan. (N.G.Ozolin va boshqalar.). Amortizasiya fazasida boldir mushaklari ilik va kambalasiimon mushaklar, shuningdek axill paylari paylari asosiy yuklamani ko'taradi, bunda boldir-kaft bo'g'imidagi burchak 34-38° ga o'zgaradi. Tana vazni og'irligi ta'sirida zo'riqqan boldir mushaklari, cho'zila turib, ikkinchi fazada depsinishida undan foydalanish maqsadida energiyani o'zida saqlab qoladi. Tayanch davrida oyoq azolarining tizza bo'g'imidan siljishi faqat 4-10° ga yetadi. Aniqlanishicha, Uzunlikka sakrashda tayanch davrida boldir-kaft bo'g'imi mushaklari tizza bo'g'imi mushaklariga nisbatan 6 marta ko'proq ish bajaradi. Yugurishda depsinishning ikki fazasi orasida oldindan depsinish fazasi eng muximi hisoblanadi. Maksimal tezlik bilan yugurishda samarali texnikada umumiy energiyaning 70% oldindan depsinish paytida to'planadi va faqat 30% depsinishning yakunlovchi fazasida hosil bo'ladi. Shunday qilib, sportchi qancha ko'p energiyasi to'play olsa va mushaklar, boylamlari xamda paylarining cho'ziluvchanlik xususiyatlaridan qancha samaraliroq foydalansa olsa, uning yugurish tezligi shuncha yuqori bo'lishi mumkin emas. (Travin Yu.G. Korolev G.N 2009y) Ekstrimal (favqulotda) sharoitlarda muntazam ishlash boldir mushaklari maksimal kuch imkoniyatlarining ancha o'sishiga olib keladi. Shuning uchun ilik mushaklari qattiqligiga ko'ra eng kuchli sprinterlar boshqa sport turi bilan shug'ullanuvchi sportchilardan ancha ustun hisoblanar ekan.

XULOSA Xulosa qilib shun aytish mumkinki, jismoniy mashqlar insonlarning butun hayoti davomida uzluksiz davom etadigan jarayon bo'lishi kerak. Uni doimiy bajarib borish organizmning morfologik va funksional sistemariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Harakat sifatlarini tabiiy ravishda o'sishini ta'minlaydi. Umumiy chidamlilik darajasi esa salomatlikning asosiy mezonidan biri bo'lib, mehnatga qobilyatchanlik kasalliklarga chidamlilik stresslarga nisbatan barqarorlikni shakllantiradi. Go'yoki, bu barcha asosiy yurak qon tomir, nafas olish nerv va muskul sistemalarini funksional holatining integral ko'rsatkichi hisoblanadi. Jismoniy mashqlar orqali chiniqishning etarli darajada bo'lishi insonning jismoniy aqliy mehnat qobilyatini yaxshi saqlab qolishini ta'minlaydi va bundan tashqari insonlarni erta qarish jarayonini sekinlashtiradi. Hozirgi vaqtda birinchi o'rinda turgan ba'zi kasalliklar (arterioskleroz, gipertoniya, semirish, qandli diabet, nevroz va onkologik kasalliklar) rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Jismoniy masqlar intensivligi yurak qon tomir tizimidagi funksiyalarini oshirib, yurak urushlar sonini zarbiga muvofiq har minutda 120-170 zarbiga kelishini ta'minlaydi. Bundan tashqari, bu ko'rsatkichlar har bir kishining yoshi, jinsi va shaxsiy gigiena qoidalariga va individual fiziologik xususiyatiga ham bog'liq bo'ladi.

REFERENCES

1. Каримов Ф. М. и др. БОШЛАНГИЧ ИХТИСОСЛИК ГУРУҲИДАГИ УЗУНЛИККА САКРОВЧИ ҚИЗЛАРНИНГ ДЕПСИНИШ КУЧЕНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – Т. 1. – №. 4. – С. 119-125.
2. Ziyayev F. C. et al. О 'RTA MASOFAGA YUGURUVCHI YENGIL ATLETIKACHILARNI MUSOBAQA OLDI TAYYORGARLIGI SAMRADORLIGINI OSHIRISH //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – Т. 1. – №. 4. – С. 78-90.
3. Ch Z. F. YENGIL ATLETIKACHILARNI UZUNLIKKA SAKROVCHANLIGINI MAXSUS MASHQLAR YORDAMIDA RIVOJLANTIRISH //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 18. – №. 1. – С. 183-185.
4. Karimov F. M. UZUNLIKKA SAKROVCHILARNI CHIDAMLIK SIFATINI RIVOJLANTIRISH ME'ZONLARI //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 1 SPECIAL. – С. 269-273.
5. Ziyayev F. C. et al. BOSQON ULOQTIRUVCHI SPORTCHILARNI TAYYORLASHDA MODELLASHTIRISH ORQALI SAMARADORLIGINI ANIQLASH //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 280-285.
6. Ғанибоев И. Д. и др. МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ЕНГИЛ АТЛЕТИКА МАШҚЛАРИНИ ЎЗИДА МУЖАССАМЛАШТИРГАН ХАРАКАТЛИ ЎЙИНЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ОРҚАЛИ БОЛАЛАРНИ ЖИСМОНИЙ СИФАТЛАРНИ ТАРБИЯЛАШ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 286-293.
7. Хо'jamkeldiyev G. S. et al. АХОЛИ О'RTASIDA ОММАВИЙ YUGURISHNING АНАМИЯТИ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 120-125.
8. G'aniboyev I. D. et al. UZUNLIKKA SAKROVCHILARNI TAYYORLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISH //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 14. – С. 725-729.

Dekabr, 2024-Yil

9. G'aniboyev I. D. et al. YOSH YENGIL ATLETIKACHI SPORTCHILARNI UZUNLIKKA SAKRASH TURIGA SARALASHDA JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 14. – C. 736-741.
10. G'aniboyev I. D. et al. QISQA MASOFAGA YUGURISH TEXNIKASINI BOSHLANG 'ICH TAYYORGARLIK BOSQICHI SPORTCHILARIGA O 'RGATISH SAMARADORLIGI //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 14. – C. 730-735.
11. G'aniboyev I. D. et al. G 'OVLAR OSHA YUGURUVCHILARNI MUSOBOQALARGA TAYYORLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 14. – C. 718-724.
12. Muxiddin o'g'li K. F. Modern Methods of Organizing Track and Long Jumpers at the Initial Preparatory Stage //Web of Semantics: Journal of Interdisciplinary Science. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 34-38.
13. KARIMOV F. BOSHLANG 'ICH TAYYORLOV BOSQICHIDAGI UZUNLIKKA SAKROVCHILARNI YILLIK MASHG 'ULOTLARINI REJALASHTIRISHDAGI MUAMMOLAR //News of the NUUZ. – 2024. – T. 1. – №. 1.10. – C. 88-91.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH